

Van de redactie

Prof. Dr. S.W. Douma

REDACTIE

Een kleine twee jaar geleden is binnen de redactie van uw blad de overtuiging gegroeid dat het verstandig zou zijn om te komen tot een geleidelijke vervanging en verjonging van de redactie. Nadat als gevolg van het toen ingezette beleid vorig jaar reeds drie leden van de kernredactie hun plaats hadden ingeruimd voor jongere opvolgers zijn er nu wederom twee mutaties in de redactie. Afgetreden zijn Prof. Dr. J.A. van Manen en Prof. Dr. L.G.M. Stevens. In hun plaats zijn benoemd Prof. Dr. Ph. Wallage en Prof. Dr. A.C. Rijkers.

Prof. Van Manen is niet alleen redacteur maar ook secretaris van de redactie geweest. Van Manen heeft in de periode waarin hij lid was van de redactie velerlei bijdragen geleverd. In de eerste plaats heeft hij, in de meeste gevallen alleen, in een enkel geval met een co-auteur, verschillende artikelen voor het MAB geschreven. De onderwerpen waarover hij schreef zijn meldingsplicht voor accountants, accountantscontrole bij multinationale ondernemingen, accountantscontrole en schattingen en de wettelijke regeling van het beroep van accountant (RA en AA). Dat zijn onderwerpen die het hart van de functie van het accountantsberoep raken. Daarnaast heeft Van Manen ook acht columns voor het MAB geschreven. In die columns toont hij een veel bredere belangstelling en schroomt hij niet om over controversiële onderwerpen een duidelijk stand-

punt in te nemen. Ten slotte heeft Van Manen als redacteur tweemaal het initiatief genomen voor het verzorgen van een thema-nummer, over internationalisatie van het accountantsberoep en over bestrijding van corruptie.

Van Manen was echter niet alleen lid, hij was ook secretaris van de redactie. De secretaris vervult binnen de redactie een bijzondere functie. Hij is de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van het beleid dat tijdens vergaderingen van de kernredactie wordt vastgesteld. Hij nodigt auteurs uit, herinnert redactieleden en potentiële auteurs aan gedane toezeggingen, en coördineert het proces van het beoordelen van concept-artikelen. Ook is hij degene die er uiteindelijk voor verantwoordelijk is dat er iedere maand op tijd bij de uitgever een hoeveelheid kopij wordt ingeleverd die voldoende gevarieerd en van voldoende kwaliteit is. Jaap van Manen heeft de taken van secretaris op een voortreffelijke manier vervuld. In die taken werd hij op een zeer effectieve wijze bijgestaan door Mevr. Erna de Boer. De redactie is Prof. Van Manen zeer veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor het blad. Tevens zijn we verheugd dat wij in de persoon van Prof. Dr. Ph. Wallage, hoogleraar accountantscontrole aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van KPMG, een waardig opvolger hebben gevonden en dat wij Mevr. Erna de Boer bereid hebben gevonden het secretariaat van het MAB te blijven verzorgen.

Kortgeleden heeft ook Prof. Dr. L.G.M. Stevens afscheid genomen als redacteur van het MAB. Leo Stevens heeft precies vijf jaar deel uitgemaakt van de redactie. Prof. Stevens is niet alleen een autoriteit op fiscaal gebied, hij beschikt

Prof. Dr. S.W. Douma is verbonden aan de sectie Organisatie van de Onderneming van de Katholieke Universiteit Brabant. Tevens is hij voorzitter van de Redactie van dit tijdschrift.

tevens over een uitgebreide ervaring als schrijver en redacteur. Persoonlijk heb ik genoten van zijn columns, steeds over onderwerpen in de fiscale sfeer, die ook voor een niet-vakgenoot zoals ik altijd zeer leesbaar en vaak ook uitdagend waren. De redactie is ook Prof. Stevens zeer veel dank verschuldigd voor zijn inbreng en ideeën. In de vacature die door het vertrek van Stevens is ontstaan is voorzien door de benoeming van Prof. Dr. A.C. Rijkers, hoogleraar fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Het MAB is er uiteraard in de eerste plaats voor u als lezer van het blad. Het blad heeft zich in het verleden steeds gericht op onderwerpen die voor accountants, controllers en andere managers en consultants in de financieel-economische of financieel-administratieve sfeer voor de uitoefening van hun beroep van belang zijn. Wij zullen u ook in de toekomst artikelen brengen die worden gekenmerkt door wetenschappelijke kwaliteit, leesbaarheid en relevantie voor de hierboven omschreven doelgroep.